

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

КОГНИТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК ПРЕДИКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

Решетова Т.Я.

*профессор кафедры психологии и педагогической антропологии
Московского государственного лингвистического университета*

COGNITIVE ASSESSMENT AS A PREDICTOR OF OVERCOMING INCREASED ANXIETY IN A STUDENT'S LEARNING ACTIVITY

Reshetova T.

*Professor of the Psychology and Pedagogical Anthropology Department
Moscow State Linguistic University*

Аннотация

В статье представлены результаты исследования образовательного пространства личности в его содержательном аспекте. Приводится описание когнитивного оценивания ситуаций нарушения границ образовательного пространства личности, вызывающих повышенный уровень тревожности. Обобщены особенности детерминации когнитивного оценивания данных ситуаций локусом контроля, уровнем тревожности и выраженностью смысловых жизненных ориентаций личности.

Abstract

The article presents the results of the study of the educational space of the individual in its substantive aspect. A description of the cognitive assessment of situations of violation of the boundaries of the educational space of the individual, causing an increased level of anxiety, is given. The features of the determination of the cognitive evaluation of these situations by the locus of control, the level of anxiety and the severity of the semantic life orientations of the individual are generalized.

Ключевые слова: когнитивное оценивание, образовательное пространство личности, локус контроля, повышенная тревожность, смысловые жизненные ориентации, субъектность.

Keywords: cognitive assessment, personality's educational space, locus of control, increased anxiety, semantic life orientations, subjectivity.

Тема исследования связана с изучением проблемы преодоления повышенной тревожности как одной из актуальных проблем психологии. Нестабильность и непредсказуемость развития событий в российском обществе, которые распространяются на все жизненные пространства личности, в том числе и на образовательное пространство личности в период обучения в вузе, многоликий информационный поток цифрового современного пространства, снижение уровня жизни требуют от молодого поколения большей ответственности за результаты собственной жизнедеятельности, проявления личной автономии и свободы. Ухудшение условий жизни, социально-политическая нестабильность, информационная перегруженность, связанные с общественной и учебной деятельностью студента, приводят к эмоциональной напряженности и повышенной тревожности как в жизнедеятельности, так в процессе обучения.

Овладение студентами способами преодоления повышенной тревожности в процессе учебной деятельности в вузе позволит им осуществлять перенос выработанных умений на другие трудные профессиональные и жизненные ситуации, повышать жизнеустойчивость и сохранять психическое здоровье, что указывает на актуальность проведенного нами исследования.

Преодоление личностью ситуаций повышенной тревожности в образовательном пространстве обусловлено субъективным образом ситуации в ее индивидуальном сознании, функционирование которого опосредовано особенностями когнитивного оценивания этой ситуации. Восприятие студентом ситуации как угрожающей рассматривается нами как результат субъективной оценки данной ситуации и связывается с особенностями его когнитивного функционирования, что позволяет определить способы преодоления трудностей с опорой на собственные ресурсы.

Профессиональная образовательная деятельность студента протекает в специфической образовательной среде вуза, однако каждая личность осваивает и реорганизует свое образовательное пространство в соответствии со своими личностными смыслами, исходя из объективных условий, возможностей и личной идентичности. Данное пространство переживается студентом как суверенность собственного Я, дающая чувство уверенности в себе, безопасности и доверия к окружающему миру, позволяет переживать в этом пространстве жизнь как аутентичную, способствующую самореализации. Наиболее значимой характеристикой психологического пространства личности является прочность границ этого пространства. Если сохран-

ность границ нарушается, нарушается и аутентичность бытия личности в данном пространстве [3, с.77].

В результате оценки личностью сложившейся в образовательном пространстве ситуации как нарушающей ее суверенность происходит смена форм поведения, которые теперь будут направлены на восстановление границ и защиту объектов в нем, наделенных личностными смыслами. Это, как правило, приводит к повышенной тревожности, оказывающей негативное влияние на успешность учебной деятельности, прежние межличностные контакты и психическое здоровье личности.

Авторы, исследующие особенности и критерии когнитивного оценивания ситуаций нарушения границ жизненного пространства личности, в том числе и образовательного пространства, считают когнитивное оценивание «антизащитным механизмом», указывая на то, что личность сначала должна оценить ситуацию как дискомфортную, сложную, требующую разрешения, иначе она не преодолит ее. Критериями оценивания ситуаций, нарушающих личное пространство, были выделены: значимость для личности ситуации; установление соответствия происходящего мотивам и личностному смыслу; определение успешности реализации деятельности относительно цели; оценка степени подконтрольности, понятности, прогнозируемости ситуации, ее влияние на будущую жизнь; соизмерение своих возможностей преодоления с условиями ситуации; степень трудности ситуации [1, с. 102, 105; 2, с 276-278; 4, с.220-224].

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют следующие формы когнитивного оценивания: первичную оценку, вторичную оценку, переоценку ситуации.

Если при первичном оценивании ситуация оценивается личностью как стрессовая, несущая угрозу, то она вызывает повышенную тревожность (это своего рода антиципация негативных последствий - событие прогнозируется студентом как несущее возможную угрозу, утрату предмета или объекта образовательного пространства, наделенного его личностным смыслом). Вариативной формой оценки может быть «оценка-вызов». Однако она тоже вызывает повышенный уровень тревожности. С одной стороны, это связано с предвосхищением достижения, с другой - с жестким контролем своих эмоций и контролем над условиями ситуации. Низкий уровень рефлексивности и повышенная тревожность приводят к противоположному результату, связанному с утратой статуса. В образовательном пространстве такая форма первичной оценки встречается довольно часто.

Вторичная оценка включает в себя прогнозирование последствий при различных вариантах развития событий, что позволяет осуществить поиск и выбор форм поведения и действий, направленных на восстановление границ своего образовательного пространства.

Переоценку ситуации авторы связывают с анализом действий, избранных для преодоления трудностей, если в этом есть необходимость. След-

ствием переоценки выступает изменение первичной оценки и коррекция действий. [Lazarus, Folkman, 1984, p. 31].

Исследование факторов когнитивного оценивания и их влияния на процесс преодоления трудных для студента учебных ситуаций представляется важной задачей, решение которой позволит описать психологическое содержание когнитивного оценивания как предиктора преодоления повышенной тревожности в учебной деятельности студентов на разных уровнях высшего образования.

В исследовании приняли участие 136 студентов, обучающихся на программах высшего образования разных уровней (бакалавриат - 84 студента, магистратура – 52 студента).

Цель исследования: изучить особенности когнитивного оценивания учебных ситуаций как вызывающих повышенный уровень тревожности и не позволяющих реализовать свои возможности и способности в учебной деятельности, исследовать взаимосвязь когнитивного оценивания с уровнем тревожности личности, ее локусом контроля и ценностными ориентациями личности.

Достижение поставленной цели предполагает установление связи между критериями когнитивного оценивания ситуаций, уровнем тревожности, локусом контроля личности и ее ценностными ориентациями, а также определить предиктивную значимость изучаемых показателей в целях предупреждения повышенного уровня учебной тревожности, что создает возможности для оптимального управления образовательной деятельностью на разных уровнях профессионального образования.

Методический инструментарий исследования:

1. Методика «Когнитивное оценивание ТЖС» Е. В. Битюцкой.

2. Методика «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Дж. Крамбо в адаптации Д.А. Леонтьева.

3. Методика «Шкала самооценки уровня тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина.

4. Методика «Локус контроля» Дж. Ротгера в модификации Е.Г. Ксенофонтовой.

Дополнительно к перечисленным выше методикам были использованы два опросника «Оценка нарушения границ бытийного пространства личности» и «Удовлетворённость потребности субъекта в личной жизни в его жизненных пространствах», разработанные Т.Я. Решетовой и Л.И. Петуховой [5].

Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью статистического пакета Statistics 18.0

Выводы.

Проведенное нами исследование позволило выявить, что границы образовательного пространства личности опосредованы не только индивидуальным опытом студента, но и его смысловыми ориентациями и локусом контроля. У студентов наблюдается высокий уровень дифференциации предметов и объектов в их образовательном пространстве, стремление к охране границ своего образовательного пространства, что обусловлено более

высоким уровнем субъектности по сравнению со школьным этапом обучения за счет удовлетворения потребности в автономности и самостоятельности. Субъектная позиция четко и ясно выражена у большинства студентов (75,6%). Она касается допустимых форм поведения и взаимодействия со стороны преподавательского состава, сотрудников университета, однокурсников, студентов старших и младших курсов, относительно того, какие формы взаимодействия допустимы в их образовательном пространстве, а какие допустимы только с их согласия или разрешения. В структуру своего образовательного пространства 42% студентов, принявших участие в исследовании, включили общение с однокурсниками не только как взаимодействие по решению учебных задач, но и как общение с кругом друзей, в котором можно получить психологическую поддержку, снять напряжение и отвлечься от насущных проблем.

Когнитивное оценивание ситуаций как нарушающих границы образовательного пространства личности определяет выбор стратегии и форм поведения, направленных на восстановление данных границ. Следовательно, исследование особенностей когнитивного оценивания имеет важное значение для профилактики повышенной тревожности личности, ее психического здоровья, стрессовых и конфликтных ситуаций в учебном коллективе.

Применение методического инструментария исследования и анализа содержательных когнитивных репрезентаций испытуемых позволило выделить следующие критерии когнитивного оценивания ситуаций нарушения границ образовательного пространства личности: утрата контроля границ; психологический дискомфорт; неопределенность ситуации; невозможность прогнозирования дальнейших событий; личностная уязвимость, связанная с утратой статуса; трудности в принятии решения (выбор); оценка собственных ресурсов для преодоления повышенной тревожности и восстановления границ образовательного пространства.

Установлено, что у студентов с доминирующим экстервальным локусом контроля, слабо выраженными смысловыми ориентациями наиболее значимыми критериями когнитивного оценивания ситуаций нарушения границ их образовательного пространства выступают: утрата контроля границ; психологический дискомфорт; личностная уязвимость, связанная с утратой статуса; неопределенность ситуации. Использование ограниченного количества критериев оценивания ситуаций, нарушающих суверенность личности в ее образовательном пространстве, не позволяет им давать полную разностороннюю оценку ситуаций. Установлено, что студенты, испытывающие высокий уровень тревожности, реже проявляют свои лидерские качества, не склонны вести себя уверенно и независимо, у них ослабевает потребность в аффилиации, так как они не чувствуют себя в безопасности. В ситуациях нарушения суверенности личности в ее образовательном пространстве наблюдается склонность вести себя более недоверчиво и подозрительно по

отношению к другим людям. В межличностных отношениях такой человек становится более ревнивым, обидчивым и злопамятным. Одновременно с этим можно наблюдать критичность к себе, скромность, стыдливость и робость. Таким образом, реакция на тревогу и эмоциональный стресс может быть различной, включая в себя как недоверчивое и местами даже агрессивное поведение, так и излишнюю застенчивость, покорность, повышенное чувство вины и подчинение другому человеку без учета ситуации. В результате чего значительно повышается уровень тревожности и психологического дискомфорта, приводящий к стрессовому состоянию и блокированию поиска эффективных решений выхода из создавшейся ситуации. Студенты с высоким уровнем тревожности чаще сталкиваются с переживанием состояний психологического дискомфорта, личностной уязвимости, растерянности, что проявляется в недоверии к окружающим, к себе, к своим знаниям и способностям. Следовательно, у них меньше внутренних ресурсов для восстановления границ их образовательного пространства, для поддержки имеющихся и построения новых межличностных отношений, поиска эффективных решений.

У студентов с четко выраженными смысловыми ориентациями (интерес к жизни, жизненные цели, удовлетворенность самореализацией своих способностей и возможностей) и интернальным локусом контроля в когнитивном оценивании ситуаций, нарушающих границы образовательного пространства личности, выступают такие критерии: утрата контроля границ; психологический дискомфорт; неопределенность ситуации; невозможность прогнозирования дальнейших событий; личностная уязвимость, связанная с утратой статуса; трудности в принятии решения (выбор); оценка собственных ресурсов для преодоления повышенной тревожности и восстановления границ образовательного пространства. Использование широкого круга критериев, участвующих в процессе когнитивного оценивания ситуаций, обеспечивает более качественную обработку информации и ускоряет поиск решений, направленных на восстановление суверенности личности в ее образовательном пространстве. Этому сопутствует умеренный и низкий уровень тревожности личности.

Установлено, что у большинства студентов четвертого курса бакалавриата и магистратуры при использовании широкого диапазона критериев когнитивного оценивания ситуаций нарушения границ их образовательного пространства более значимыми критериями выступают критерии психологического дискомфорта, невозможность прогнозирования дальнейших событий и оценка собственных ресурсов для восстановления границ. Индивидуальный опыт, приобретенный студентами старших курсов в образовательном пространстве вуза, позволяет им реально воспринимать и оценивать создающуюся ситуацию, прогнозировать ее влияние на результативность учебной деятельности и межличностные отношения в группе, выбирать адекватные формы поведения, направленные

на восстановление границ их образовательного пространства.

Следует отметить, что негативный индивидуальный опыт в межличностном общении и взаимодействии с другими изначально выступает источником повышенной тревожности личности и вызывает существенные трудности в профессиональном обучении.

Анализ эмпирических данных также позволил предположить, что признание или непризнание ситуации как нарушающей границы образовательного пространства личности может варьировать в зависимости от степени доверительных отношений между участниками сложившейся в образовательном пространстве ситуации. Также, на наш взгляд, более детально следует изучить возможности обогащения индивидуального опыта студентов критериями когнитивного оценивания ситуаций, нарушающих границы их образовательного пространства.

Список литературы

1. Битюцкая, Е.В. Субъективное оценивание трудной жизненной ситуации: диагностика и структура / Битюцкая Е. В., Корнеев А. А. // Вопросы психологии. — 2021. — № 4. — С. 100-113.
2. Битюцкая, Е. В. Методика диагностики когнитивного оценивания трудных жизненных ситуаций / Е. В. Битюцкая // Психология стресса и совладающего поведения: материалы III междунар. науч.- практ. конф., Кострома, 26–28 сент. 2013 г.: в 2 т. / КГУ им. Н. А. Некрасова; редкол.: Т. Л. Крюкова (отв. ред.) [и др.]. – Кострома, 2013. – Т. 2. – С. 276–278.
3. Нартова-Бочавер С.К. Опросник «Суверенность психологического пространства» - новый метод диагностики личности // Психологический журнал. – 2005. – Т.25. - №5. – С. 77-89.
4. Решетова Т.Я. Когнитивная оценка нарушения границ бытийного пространства личности как фактор регуляции ее контакта с окружающим миром. /Т.Я. Решетова// Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия: материалы III межрегиональной научно-практической интернет-конференции с международным участием. Костромской государственной университет. - 2017. - С. 220-224.
5. Решетова Т.Я., Петухова Л.И. Личностно-смысловые детерминанты когнитивной оценки ситуаций нарушения границ бытийного пространства личности: монография. – М. Издательство Перо, 2014. – 148 с. ISBN- 978-5-00086-065-6.
6. Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984, 31). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer Publishing Company.
7. Folkman, S., Lazarus, R.S., Gruen, R.J., DeLongis, A. (1986). Appraisal, coping, health status and psychological symptoms. Journal of Personality Social Psychology, 50, 3, 571—579.